

ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА

Ахмедходжаев Равшан Темурович

Ташкентский Государственный Экономический Университет независимый исследователь
Orcid 0009-0004-0458-8080

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391930>

***Аннотация.** Экологический туризм приносит значительный доход экономике, способствуя плавному переходу к «зелёной экономике» и «зелёному развитию». Узбекистан обладает большим экотуристическим потенциалом. Эффективное использование внутренних экотуристических возможностей способно значительно повлиять на увеличение туристского потока в страну. В данной научной статье подчёркивается перспективы Развитие зелёного направления, влияние зелёной экономики на развитие экологического туризма Узбекистана.*

***Ключевые слова:** экологический туризм, зелёная экономика, туристические центры, туристские комплексы, инфраструктурные объекты, средства размещения, туристско-рекреационная отрасль, туристические услуги, охраняемые природные территории, инвестиционные проекты.*

***Annotatsiya.** Ekologik turizm iqtisodiyotga katta daromad keltiradi, "yashil iqtisodiyot" va "yashil taraqqiyot"ga ravon o'tishga yordam beradi. O'zbekiston katta ekoturistik salohiyatga ega. Ichki ekoturizm imkoniyatlaridan samarali foydalanish mamlakatga sayyohlar oqimini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu ilmiy maqolada yashil yo'nalishni rivojlantirish istiqbollari, yashil iqtisodiyotning O'zbekiston ekologik turizmi rivojiga ta'siri yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ekologik turizm, yashil iqtisodiyot, turistik markazlar, turistik majmualar, infratuzilma obyektlari, joylashtirish vositalari, turistik-rekreatsion tarmoq, turistik xizmatlar, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, investitsiya loyihalari.*

***Abstract.** Ecological tourism brings significant income to the economy, contributing to a smooth transition to a 'green economy' and 'green development'. Uzbekistan has great ecotourism potential. Effective utilisation of domestic ecotourism opportunities can significantly influence the increase of tourist flow to the country. This research paper emphasises the prospects of green development, the impact of green economy on the development of ecotourism in Uzbekistan.*

***Keywords:** ecological tourism, green economy, tourist centres, tourist complexes, infrastructure facilities, accommodation facilities, tourist and recreational industry, tourist services, protected natural areas, investment projects.*

Введение

Развитие зелёного направления в туризме в наши дни становится особенно актуальным. Путешественники стараются избирать те страны, где приветствуется приверженность к «зелёному развитию», к «зелёной экономике». Во многом люди начали осознавать важность экологического развития в нынешних реалиях. Путешественники хотят быть сопричастными к зелёному направлению. Выбирая экотуризм, путешественники желают участия в какой-либо форме в природоохранных мероприятиях. Экологический вид туризма подразумевает зелёное направление, бережное отношение к природе, охране и защите биоразнообразия с ответственным отношением к целостности

экосистем. Экотуризм стал одной из «точек роста» национальной экономики Узбекистана, служит увеличению доходов местных граждан и является важным фактором создания новых рабочих мест. Улучшаются туристические деревни, расположенные на живописных предгорных местностях, привлекающие экологов традиционным укладом жизни, уникальным ремесленничеством.

Безусловно, увеличение турпотока требует развития масштабных инфраструктурных преобразований, для функционирования которых требуются значительные бесперебойные энергоресурсы. Развитие зелёной энергетики, строительство современных ГЭС способствует решению задач.

Методология

Использовались методы наблюдения, обобщения и сравнительного анализа статистических данных для изучения эффективных стратегий и подходов, применимых для изучения влияния зелёной экономики на развитие экологического туризма в Узбекистане. Анализ литературных источников и позиций авторов позволил синтезировать различные точки зрения развития зелёной экономики и зелёной энергетики на стратегическое развитие потенциала экологического туризма Узбекистана. Стратегия развития экологического туризма, анализ актуальных проблем и достижений экологического туризма Узбекистана рассмотрены учёными: проф. док.э.н. Тухлиевым Н.Т., проф. док.э.н. Эштаевым А.А., проф. док.э.н. Норчаевым А.Н., проф. док.э.н. Алиевой М.Т., Phd. Соатовым Ю.Х., Ярашевым К.С., Огай Д.А., Гаппаровой М.З., Ахмедходжаевым Р.Т., Мавлановым Г.М. и другими.

Результаты и обсуждение

Процессы глобализации открыли широкие возможности для свободного перемещения туристов по миру. По данным Мирового туристского барометра в 2024 году во всем мире было зарегистрировано 1,4 миллиарда международных туристов [1]. Благодаря усилиям и тесному сотрудничеству всех стран экологический туризм заново возрождается, демонстрируя гибкость и устойчивость к новым проблемам и вызовам. Используя принципы концепции устойчивого развития, именно экологический туризм может не только преодолеть сложности, но и выступать в роли локомотива, который выведет и другие отрасли на путь устойчивого развития.

К 2030 году Узбекистан должен стать ведущей туристической страной в Средне-Азиатском регионе, предоставляя туристические предложения для всех сезонов. Располагаясь в середине Центральной Азии, в транспортном ареале, удобном для развития экотуризма, Узбекистан имеет множество различных транспортных и коммуникационных систем. В нашей стране имеются не только всемирно известные и притягивающие иностранных туристов древние города, исторические памятники, но также и связанные с экотуризмом уникальная природа, ландшафты (степи, пустыни, горы, плато), различные редкие флора и фауна, археологические находки, палеонтологические останки, редкие геологические залежи, природное наследие, которое насчитывает более 800 памятников.

Рынок мирового экотуризма в 2023 году оценивался в 210,40 млрд. долл. США, 2024 году оценивался в 246,99 млрд. долл. США.

Рис 2. Мировой рынок Экотуризма [2].

В течение периода 2024-2030 годов глобальный рынок экотуризма будет демонстрировать совокупный среднегодовой темп роста в 15.5%.

В Указе о «Стратегии Узбекистан-2030» [3], в 58 пункте отмечено об увеличении числа туристов путём создания широких условий для развития внешнего и внутреннего туризма. Запланировано создание 30 туристских кластеров, увеличение не менее чем в 2 раза количества гостевых мест, привлечения иностранных туристов к 2030 году свыше 15 млн. человек, а также увеличение потока внутренних туристов до 25 млн. человек.

Хотелось отметить, что объём экспорта туристических услуг Узбекистана в 2022 составил 1610,1 млн. долл. США, в 2023 году в размере 2143,5 млн. долл. США. На видеоселекторном совещании по вопросам развития сферы услуг в регионах 7 февраля 2025 года Президент Ш.М. Мирзиёев отметил: «За последние годы благодаря налаживанию контактов с более чем 90 странами число иностранных туристов выросло почти в четыре раза, а экспорт туристических услуг в прошлом году составил 3,5 миллиарда долларов» [4]. Планируется доведение экспорта туристских услуг свыше 3.8 млрд. долл. США уже к концу 2025 года.

Рис 1. Объём экспорта туристических услуг Узбекистана [5].

В настоящее время экономика Узбекистана сохраняет стабильные темпы роста, согласно прогнозам, в 2025 году темпы экономического роста составят 6,0 процентов. В 2026-2027 годах ожидается рост темпов экономического роста до 6,1 и 6,3 процента. Экономика Узбекистана несмотря на сложные геополитические условия в 2024 году составила 111 млрд. долл. США [6]. Доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 308,5 трлн. сумов. Расходы государственного бюджета на 2025 год планируются в

размере 344,8 трлн. сумов. За счёт государственного бюджета планируется выделить 3,6 трлн. сумов на экологию и охрану окружающей среды.

Ключевые цели Узбекистана по туризму в 2025 году включают следующие мероприятия:

- увеличение экспорта туристических услуг до 3,8 млрд. долл. США.
- привлечение свыше 11 млн. иностранных туристов.
- создание в Бухарской области, Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской области и Наманганской области – 4 туристских кластеров, в Ферганской области – 1 туристической рекреационной зоны, а в Бостанлыкском районе Ташкентской области и Шахрисабзе откроются 2 исторических маршрута;
- присвоение 2 махаллям и 4 сельским районам статуса «Туристической деревни» и «Туристической махалли»;
- разработка мастер-планов для 36 районов/городов с высоким потенциалом туризма;
- реализация в регионах Узбекистана 20 инвестиционных проектов в сфере туризма.

Своевременно было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» [7]. Данное Постановление №ПП-21, от 12.01.2024 года направлено на диверсификацию туристских услуг, создания более благоприятных условий для развития экологического туризма за счет рационального использования имеющихся природных ресурсов, созданию возможностей для субъектов предпринимательства. Согласно ПП-21 субъектам предпринимательства выделяются участки в буферных зонах государственных заповедников, национальных природных парках, питомниках, лесохозяйственных хозяйствах, на горных и пустынных территориях, а также в водоохраных зонах для создания туристских кластеров **без изменения их категории посредством электронной торговой платформы «E-auksion» сроком на 10 лет**, с организацией комплексных туристских услуг. В Узбекистане функционируют 7 заповедников на территории 188,3 тыс. га, 1 комплексный ландшафтный заказник – 628,3 тыс. га, 2 биосферных резервата – 111,7 тыс. га, 3 национальных природных парка – 558,2 тыс. га, 1 национальный парк «Дурмень» – 32,4 га, 10 памятников природы – 3,8 тыс. га, 12 заказников – 572,4 тыс. га и Бухарский специализированный питомник «Джейран» расположенный на территории в 16,5 тыс. га. Общая площадь охраняемых природных территорий – 13,2 млн. га.

Устойчивое развитие экологического туризма в Узбекистане способствует:

- привлечению в страну экотуристов, благодаря этому увеличению туристского потока;
- разработке и упорядочиванию правовых документов;
- систематизацию данных об экотуристских объектах;
- воспитание экологической культуры населения;
- сохранение окружающей среды, охрана биоразнообразия;
- улучшение контроля над экологическими правонарушениями;
- контроль над чрезмерном туризмом на ООПТ.

Основным двигателем развития Ташкентской области, Бастанлыкского района безусловно является туризм, в частности экологический туризм. В 2019 году было 26 туристических объектов на 2240 мест размещения, за последние пять лет, было привлечено

более 2 трлн. сумов инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тыс. мест. В связи с этим, для нормального обеспечения туристской инфраструктуры, туристических рекреационных центров и курортов необходимы значительные объёмы электроэнергии. В Бостанлыкском районе на реке Угам построены две малые ГЭС. Малая ГЭС «Угам-1», имеет мощность 1,48 мегаватт, что позволяет ежегодно производить 11,8 млн. киловатт-часов экологически чистой электроэнергии. Это обеспечит бесперебойное электроснабжение 5 тыс. домохозяйств, туристических комплексов. Ежегодно будет экономиться около 4 млн. кубометров газа. В настоящее время ведется строительство еще четырех ГЭС общей мощностью 340 мегаватт и стоимостью 880 млн. долл. США. До 2028 года планируется реализация 23 проектов общей мощностью около 2,4 тыс. мегаватт на сумму 4,8 млрд. долл. США. В Ташкентской области функционируют 25 ГЭС общей мощностью 1330 мегаватт, что составляет 60 процентов всей гидроэнергетической мощности страны.

Заключение

Туристическая индустрия развивающихся стран осуществляется в основном за счёт природного или экологического туризма. Согласно информации экологов, экотуризм занимает 10-20 процентов всего туристического рынка, а темп роста в 2-3 раза больше общей туристической индустрии. Повышение осведомленности экотуристов привело к резкому росту спроса на рынке экологического туризма, который ориентирован на малозатратные методы, сохранение флоры и фауны, поддержку благосостояния местного населения. Экотуристов привлекают направления, в которых основной приоритет отдается сохранению природы, чтобы их поездки соответствовали экологическим ценностям и минимизировали их экологическое негативное влияние на природу края. Безусловно, это подчеркивает важность экологичного мест размещения, электротранспорта с нулевым выбросом углекислого газа, а также природоохранных мероприятий, способствующих гармоничному сосуществованию природы и экотуризма. Успех экотуристических направлений зависит от того, каким образом удастся обеспечить баланс между природными и культурными ресурсами и их капитализацией.

REFERENCES

1. World Tourism Barometer. UN Tourism. Key results. Vol. 23. Issue 1. January 2025 (Excerpt). – P.3.
2. Разработано автором на основе статистических данных.
3. Указ Президента Республики Узбекистан. О Стратегии «Узбекистан – 2030», от 11.09.2023 г. – № УП-158.
4. Проанализированы проблемы и выявлены возможности в сфере услуг. – Т.: Газета Народное слово, 08.02.2025. – №28(8872)
5. Разработано автором на основе статистических данных.
6. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на встрече с предпринимателями. – Т.: Народное слово, 21.12.2024. – №259(8837).
7. Постановление Президента Республики Узбекистан, «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан от 12.01.2024 г. – №ПП-21.